

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM

HORIZONT 2020

= povinnost poskytovat **okamžitý, bezplatný, trvalý a svobodný online přístup (open access, OA)** ke všem recenzovaným vědeckým publikacím vztahujícím se k výsledkům projektu, pokud je publikování zvoleno jako způsob šíření výsledků.

Povinnost se týká primárně **recenzovaných vědeckých článků**. OA u ostatních typů vědeckých publikací je výrazně doporučován.

JAK SPLNIT OA POVINNOST?

1. Krok: Uložit publikace v repozitáři

- 🔗 **Co uložit?** → Strojově čitelnou elektronickou kopii vydavatelské verze nebo finální recenzovanou verzi článku (postprint).
- 🔗 **Kam uložit?** → **Repozitářem** je myšlen online archiv (institucionální, oborový nebo multioborový). Pro vyhledání vhodného repozitáře lze využít portál [OpenAIRE](#), nebo lze využít univerzální repozitář Evropské komise [Zenodo](#).
- 🔗 **Kdy uložit?** → Kopie článku musí být v repozitáři uložena co nejdříve, **nejpozději v den publikování** článku.

2. Krok: Zajistit OA k publikaci

Pro zajištění OA k publikaci si autor vybere **minimálně jednu** z následujících cest:

🔗 Zlatá cesta OA – Otevřené publikování

Autor si může vybrat, v jakém otevřeném časopise bude publikovat (v plně OA, nebo v **hybridním časopise**). Článek přesto musí být také uložen do repozitáře z důvodu zajištění **dlouhodobé archivace**.

🔗 Zelená cesta OA – Autoarchivace

Autor zajistí otevřený přístup k článku prostřednictvím **otevřeného repozitáře**. Je nutné dodržet **licenční podmínky vydavatele** a v případě potřeby vyjednat **dodatek ke smlouvě o OA**.

€ Financování

Případné publikační poplatky (article processing charges, APC) jsou uznatelnými náklady po dobu trvání grantu.

Podrobnější informace k otevřenému přístupu k vědeckým informacím naleznete na stránkách [Ústřední knihovny UK](#) (cze). V případě potřeby se obraťte na svého [fakultního koordinátora open access](#) nebo na [Centrum pro podporu open science UK](#).

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Podpořeno projektem: Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015/2)

Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní](#)